

Interioridad, conciencia e identidad: enfoques
filosóficos y modelos explicativos de la subjetividad
humana

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

14/enero/2026

Resumen: El presente trabajo aborda la problemática de la subjetividad humana desde distintos enfoques filosóficos complementarios. En primer lugar, se analizan las principales perspectivas desde las que puede pensarse la interioridad —lógica, gnoseológica, psicológica y ontológica—, defendiendo la necesidad de una aproximación no reduccionista. A continuación, se examina la concepción materialista-dialéctica de la conciencia propuesta por Alexander Spirkin, destacando su carácter integrador entre biología y realidad social. Posteriormente, se expone la síntesis elaborada por Steven Mithen entre la teoría modular de la mente y la teoría de las inteligencias múltiples, atendiendo a su dimensión evolutiva e histórica. El trabajo continúa con el análisis del proceso de individualización humana desde una doble perspectiva: genética-biológica y psicológico-ontogenética. Finalmente, se estudia la noción de identidad narrativa en Paul Ricoeur, subrayando tanto su potencial explicativo como sus límites filosóficos. En conjunto, el texto propone una comprensión de la interioridad, la conciencia y la identidad humanas como realidades complejas, relacionales y procesuales.

Palabras clave: Interioridad; conciencia; subjetividad; individualización; identidad narrativa; antropología filosófica.

1. Perspectivas filosóficas para el análisis de la interioridad humana

Los cuatro puntos de vistas fundamentales desde los que se puede pensar la interioridad humana serían: lógico, gnoseológico, psicológico y ontológico.

El primero de ellos, se enfoca principalmente en el lenguaje o incluso en una forma de razonar concreta. De aquí se desprende que la interioridad se entienda como aquello de lo que podemos predicar algo en lógica o un sujeto en la gramática. Desde Aristóteles y la filosofía escolástica se comprendía que el sujeto lógico era algo distinto del sujeto real. El enfoque gnoseológico entiende nuestra interioridad también como un sujeto, pero ya no desde nuestro lenguaje o razón, sino desde el proceso de conocimiento, enfrentándonos con la realidad exterior que conocemos. Es decir, hay dos sustancias, nosotros como sujetos y los objetos conocidos. Evalúa nuestra interioridad basándose en ese proceso epistemológico. El punto de vista psicológico estudia y comprende la interioridad humana teniendo en cuenta los procesos cognitivos humanos en su totalidad, como podrían ser: nuestras emociones, lo que percibimos, la conciencia de percibir, etc. Pero también tiene en consideración nuestra realidad fisiológica, de ahí que valore de manera esencial también nuestras acciones o conductas. Sería una síntesis de nuestra mente y cuerpo. En la perspectiva ontológica, nuestra interioridad es pensada hasta sus últimas consecuencias, más allá de los puntos de vista mencionados. Se pregunta si dicha interioridad posee una realidad óntica como cualquier ente. Es decir, qué permanece en el individuo más allá de sus procesos cognitivos, conductas, realidad lingüística o el proceso epistémico, pero también que tipo de ser es esa interioridad; si una sustancia, una conciencia, etc. Algo así como la base entitativa de las otras dimensiones de nuestra interioridad.

Pienso que decantarnos por uno de los puntos de vistas, ya sea el lógico, ontológico o cualquier otro, empobrecería un análisis filosófico que pretenda ser riguroso. En otros términos, caeríamos en lo que desde la filosofía tanto se critica de la ciencia: un reduccionismo que simplifica la realidad y no nos permite comprenderla de manera integral. La perspectiva lógica nos brindará un análisis sobre nuestra forma de razonar, de pensar nuestra interioridad, así como la forma en que el lenguaje nos constituye como sujetos. La gnoseológica, nos permitirá abordar nuestra interioridad desde una rama de la filosofía clásica de la filosofía: la teoría del conocimiento. La psicológica nos interpela a entrar en diálogo con el discurso científico más actual y establecer unos puentes

epistémicos entre disciplinas. Podríamos decir que nos permitiría comprender la interioridad desde esa realidad dual que nos conforma como humanos: lo biológico y lo filosófico. Por último, la parte más abstracta, la ontológica, en tanto que pretende ir a los principios últimos de nuestra interioridad, abre un camino para el estudio metafísico de la interioridad. Esto nos permite —no solo ver los límites de las otras perspectivas— sino también los fundamentos metafísicos ocultos en ellas, así como considerar el valor del estudio del *ser* a través de lo humano.

2. La concepción materialista-dialéctica de la conciencia en Alexander Spirkin

Alexander Spirkin, como marxista, le dará gran importancia la concepción materialista de la realidad. Ahora bien, esta concepción no implica necesariamente reduccionismo, como bien lo deja notar ya Spirkin. De hecho, tomando también el elemento dialéctico del marxismo, entiende que la conciencia humana no es fruto únicamente de la materialidad biológica, sino que hay un componente no material decisivo: la sociedad. De este modo, asevera que la conciencia humana es fruto de esa relación dialéctica que mantiene nuestra materialidad biológica, con los procesos sociales.

No obstante, esto no lo lleva tampoco a una concepción metafísica de la conciencia. De hecho, se desmarca de la posibilidad de cualquier dualismo cartesiano y fundamenta la conciencia en una materialidad organizada socialmente. En otros términos, sigue fiel a la vuelta que se le da al sistema hegeliano: no es la conciencia la que conforma nuestra realidad objetiva, sino nuestra realidad objetiva y social la que conforma nuestra conciencia. Esto no es una contradicción respecto a lo anterior, sino que en esa realidad objetiva también se dan relaciones, estructuras que no son netamente materiales, aunque tengan un fundamento material. Entre estas relaciones, la más sobresaliente para Spirkin serán las relaciones laborales en tanto implican una forma de relación sumamente compleja respecto al trabajo autónomo.

De aquí podemos deducir su singularidad en tanto que esa base biológica se articula con la realidad cultural, en lo que podríamos ver un paralelismo con la hominización relativo al elemento biológico y la humanización en relación a la cultura. Estos elementos, llenos de matices ambos, serían los que dan lugar a la conciencia humana tal y como la conocemos hoy. A su vez, esto implica que la conciencia humana actual es fruto de un

proceso paulatino, en el cual podemos distinguir etapas en función del momento biológico y social en el que nos encontremos.

Según Spirkin, serían tres las etapas fundamentales de la conciencia: la primera la era prehomínida, donde tendríamos una inteligencia más rudimentaria. La segunda etapa la era gregaria, en la que poseeríamos ya cierto nivel de relación y colaboración. Por último, la etapa de conciencia humana, donde estamos actualmente y nos autopercebimos como seres conscientes. El trabajo en este proceso es fundamental, porque realizar una labor en grupo entraña una complejidad mayor, no hay más que pensar en el trabajo que entraña poner a varias personas de acuerdo, con objetivos compartidos y una división de las distintas tareas. Es más, hay multitud de proyectos que el ser humano, sin una colaboración activa y meditada, sería imposible que realizara.

Todo esto me lleva a afirmar que lo más sobresaliente del planteamiento de Spirkin es su capacidad de síntesis e integradora de la complejidad que tiene la evolución de la conciencia humana. De eso que nos ha hecho humanos. No podemos estudiar la ciencia separada de la cultura, de la sociedad, de la economía, etc., al menos si pretendemos comprender al ser humano en su totalidad. Asimismo, pienso que pone en juego un elemento decisivo para el desarrollo de nuestra subjetividad: el elemento relacional. Somos seres sociales y relacionales, estamos en constante relación y esa relación implica influencia recíproca que, a su vez, nos constituye como seres humanos. Sin relación no seríamos lo que somos hoy.

3. Evolución de la mente humana y fluidez cognitiva: la síntesis de Steven Mithen

Por un lado, Fodor afirmará que la mente humana se compone de una suerte módulos o compartimentos, en los cuales se encuadran las distintas capacidades humanas como el lenguaje o la percepción. Estos módulos serían independientes y no tendrían una relación entre sí, sino que nuestra mente se servirá automáticamente de uno o de otro en función de la tarea que debamos realizar. Por otro lado, Gardner, postulará la teoría de múltiples inteligencias. Estas serán especializaciones de la mente en su conjunto y no tanto apartamentos separados. La propuesta de Gardner se centra más en ver la funcionalidad integral de la mente y la de Fodor en una pretendida constitución biológica de nuestra mente.

Lo sobresaliente que lleva a cabo Mithen es una integración de las dos propuestas: la modular y las inteligencias múltiples. Sostendrá que ambas posiciones son correctas, pero que es necesario un estudio histórico con estas dos teorías en la mente para comprender como llegamos a desarrollar el tipo de inteligencia compleja y flexible que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, en una etapa incipiente con el homo habilis, no tendríamos una inteligencia modular aún, sino que nuestra inteligencia sería muy rudimentaria, capaz de tareas simples que no implicaran una conexión de ideas o diversificación de tareas por módulos. Conforme pasó el tiempo, llegamos a otro estadio de lo que sería la mente humana: el homo erectus. Aquí nuestra inteligencia tendría esos módulos de los que habla Fodor. Fabricamos herramientas, luego, comenzamos a desarrollar ese módulo de inteligencia técnica. Nos relacionamos en grupos más grandes, el módulo de inteligencia social, etc. El caso es que aquí nuestra inteligencia no poseía esa capacidad integradora entre módulos, sino que iban por libre. Es importante detenernos en este momento, ya que aquí introduce Mithen las inteligencias múltiples de Gardner, pero reinterpretadas, con una significación distinta. Aquí desarrollaríamos lo que Gardner llamó inteligencias múltiples gracias a los distintos módulos de nuestra mente. Ahora bien, este tipo de inteligencias no serían una funcionalidad especializada de nuestra mente en sentido integrador, sino una especialización de un determinado módulo sin conexión con el resto de módulos. Algo así como una evolución de nuestros módulos mentales.

No será hasta la llegada del homo sapiens cuando se producirá el rasgo distintivo de nuestra inteligencia, la fluidez cognitiva. Las inteligencias múltiples desarrolladas en el estadio anterior con sus respectivos módulos, comienzan a comunicarse entre ellas. Es por esto por lo que las relaciones laborales, la vida social, la representación simbólica, etc. se vuelve mucho más compleja y rica, porque hay una relación fluida entre nuestras inteligencias que dan lugar a realidades nuevas. Lo asombroso de esta propuesta es que explica la evolución de la mente humana desde un origen rudimentario hasta una actualidad extremadamente compleja como la actual. A través todo ello de la biología, la historia, la realidad material, la cultura, etc. Una vez más, teniendo en cuenta esa dualidad que nos caracteriza como humanos.

4. La individualización humana: perspectivas genético-biológicas y psicológico-ontogenéticas

La individualización, proceso por el cual llegamos a ser un individuo distinto e irrepetible, con identidad única, se puede estudiar desde dos perspectivas generales y complementarias la una de la otra: Desde la óptica genética-biológica; o bien, desde el prisma psicológico-mental.

La concepción genética-biológica, se fundamenta los elementos biológicos y genéticos que nos hacen únicos. Por ejemplo, nuestro ADN o, incluso nuestro sistema inmunológico. Es decir, nuestra identidad tendría una base biológica y material, las cuales comienzan a desarrollarse y asientan en la gestación del individuo. Es aquí donde comenzaríamos a ser un organismo único, diferente al resto e irrepetible. Por ejemplo, podemos mencionar a Lacadena o Diego Gracia como representantes de esta óptica. Vemos que es un proceso paulatino, el ADN sucede con anterioridad al sistema inmunológico, pero no deja de ser único en cada persona. Posteriormente, el organismo se reconoce a sí mismo como diferente al resto. Es aquí donde entran procesos ulteriores que dan lugar a variables decisivas como el sistema inmune. Aquí el organismo sí se reconoce a sí mismo y rechaza lo ajeno, lo extraño, lo no identitario biológicamente hablando. Podríamos decir que es la base material de la otra perspectiva.

Por otro lado, la concepción psicológico-ontogenética, afirma que la individualidad tiene que ver más con el proceso por el cual se desarrolla nuestra mente y nos volvemos un ser consciente y autoconsciente. Pensadores como Piaget, han estudiado el proceso evolutivo de la mente del niño, diferenciado varias etapas. La primera de ellas, denominada sensorio-motriz, en la que el bebé interactúa y conoce el mundo a través de los sentidos y el movimiento. Posteriormente, la etapa preoperatoria, donde ya se desenvuelve simbólicamente con elementos distintivos de nuestra especie como el lenguaje y, por último, la etapa operacional, donde ya desarrolla su máximo potencial racional y cognitivo. Fromm también es clave en este sentido y resulta muy interesante el análisis que hace de la individualización a través de la conciencia del yo y la libertad. Hay una suerte de dialéctica entre el yo y la libertad a lo largo de nuestro desarrollo como individuos. El bebé no tiene esa conciencia del yo, es absolutamente dependiente y no es libre en este sentido. Conforme crece, el individuo desea emanciparse, romper con la dependencia y comienza a tomar conciencia de su propia individualidad. Esto genera

cierta angustia, pues supone una separación de su fundamento ontológico actual. Cuando completamos nuestro desarrollo, llegamos a lo que podríamos llamar una suerte de interdependencia, una conciliación entre la dependencia del bebé y anulación del yo, respecto la autonomía del adolescente y la soledad.

Estas dos perspectivas se complementan una a la otra, porque no llegamos a ser personas solo con una de ellas. No podemos describir a un individuo humano solo desde la biología, aunque veamos en ella cierta individuación, careceríamos de conciencia, de autoconciencia, de un yo, etc. Por otro lado, la postura psicologista, nos explica cómo se desarrolla nuestra psique, la parte mental con base material, pero que no termina de ser material, sino que se compone de una serie de todo nuestro entramado ontológico y nuestra experiencia vital de este. Por lo tanto, podemos decir que somos biología y un proceso cognitivo complejo que entraña una dimensión cultural, vivencial, reflexiva, etc. Solo por medio de la conjunción de estas dos realidades es por lo que llegamos a ser individuos humanos.

5. Identidad personal y narratividad: la propuesta de Paul Ricoeur

La propuesta de Ricoeur es francamente interesante, estemos o no de acuerdo con ella. El filósofo francés partirá de que la identidad no tiene que ver tanto con cuestiones cuantitativas o materiales, sino más bien con una reflexión y narración de nuestra experiencia vital integral. En este sentido, la identidad sería algo que construimos, pero que también construyen con nosotros al contar nuestra vida y reconocernos como sujeto y producto de nuestra historia. De aquí que la identidad tenga que ver más con un ejercicio intelectual y no tanto con la biología, pero conviene desglosar esto un poco más.

Ricoeur usará dos términos latinos para explicar su teoría: *ídem* e *ipse*. *Ídem* hace alusión a eso que permanece en el individuo sin cambio alguno, lo que se repite a través del tiempo, como podría ser nuestro ADN. *Ipse*, por otro lado, sería un reconocimiento autoconsciente de nosotros mismos a través del cambio sufrido en el devenir temporal. Es decir, podemos contar nuestra historia, ver que antes, por ejemplo, creíamos algo, pesábamos de una determinada manera, etc., pero ahora no creemos lo mismo, no pensamos de la misma forma, pero sí somos los mismos porque nos reconocemos como agentes de nuestra historia. Esto en lo que concierne a nuestra subjetividad, pero es que los demás también tienen parte en esta constitución de nuestra identidad en tanto que nos reconocen a través de la historia contada desde su propia perspectiva. Esto implica que

no llegamos al conocimiento del yo de forma inmediata como propuso, por ejemplo, Descartes. El yo no es tanto algo estanco con lo que llegamos a la existencia, sino que es algo que construimos a través de nuestras decisiones, actos, proyectos, relación con los demás, coherencia interna, etc. y, como no, al reconocernos en todo ese devenir. Lo que hace Ricoeur es unir dos esferas de la identidad: algo que permanece a través del tiempo y nos permite reconocernos y la parte que cambia, pero que no provoca una pérdida de identidad, sino la constitución de la misma en colaboración con los demás y no en solitario.

En conclusión, vemos que la inteligencia de la narratividad comprende la identidad como un ejercicio intelectual en el sentido de reflexión individual y colectiva. Implica un esfuerzo de abstracción por parte del individuo y esto puede resultar problemático por varias razones. Primero, no son muchas las personas que llevan a cabo este ejercicio intelectual. Segundo, tampoco todos nos reconocemos como protagonistas del cambio en nuestra propia subjetividad. Tercero, ciertas «historias» son condicionadas por elementos externos y no somos los agentes de ellas, sino meros actores que siguen un guion implícito e impuesto. Cuarto, hay personas con problemas mentales incapaces de realizar este ejercicio intelectual, por lo que se quedaría sin la posibilidad de constituirse como sujetos con identidad. Sexto, las historias contadas por los demás no siempre cuadran con las historias contadas por nosotros mismos, lo que generaría un problema a la hora de establecer una *ipseidad*. Séptimo, la *ipseidad* puede desvanecerse por una falta de coherencia interna, pero esto ¿implicaría una ruptura identitaria? Todo esto sin entrar en la cuestión de lo que se afirma como permanente a través del tiempo. ¿Qué permanece? Si hasta el ADN está sujeto al cambio por factores ambientales. Sea como fuere, la identidad no ha dejado de ser un problema sin resolver en filosofía, pero esto no resta valor a la propuesta de Ricoeur.